

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19256251>

ELETIVAS 2026

CEPAE/ UFG

Sua trajetória, suas escolhas.

Inteligência Artificial & Inovação

Desenho de Perspectiva Artística

Design

Sustentabilidade & Meio Ambiente

Cultura de Paz & Cidadania

CONECTE-SE AO FUTURO

GUIA DE CONSULTA - ELETIVAS 2026

Reitoria da UFG

Profa. Sandramara Matias Chaves

Direção do CEPAE-UFG

Profa. Neisi Maria da Guia Silva

Coordenação da 2ª Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Profa. Letícia de Souza Gonçalves

TAE Carla Santos de Freitas

TAE João Ferreira Sobrinho Junior

TAE Nilton Michylles Junior

TAE Madilaine Figueiredo Santos

UFG/CEPAE

Caderno das Eletivas (1º e 2º Semestre) - 2026 [recurso eletrônico] / Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação ; coordenação de João Ferreira Sobrinho Junior... [et al.]. – Goiânia : CEPAE/UFG, 2026.

7 p. : il. color.

Modo de acesso: World Wide Web.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19256251>

1. Educação secundária – Currículo. 2. Disciplinas eletivas. 3. Ensino Médio – Goiás. 4. Interdisciplinaridade. I. Sobrinho Júnior, João Ferreira. II. Universidade Federal de Goiás. III. Título.

CDU: 373.5.091.214

DISCIPLINAS (2026)

1º SEMESTRE

O SER E O NADA/
PENSAMENTO COMPLETO I

TÓPICOS DE ÉTICA

DESENHO DE PERSPECTIVA ARTÍSTICA DE AMBIENTE

A QUÍMICA DO SOLO SOB O VIÉS DA DA LEI 10.639/03 E O ESTUDO DA COMPOSTAGEM DE FRUTAS E VERDURAS

BOTO FÊ NO DIÁLOGO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: PROPOSIÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS

2º SEMESTRE

MATEMÁTICA FINANCEIRA

FÍSICA REVISÃO PARA O ENEM

O INCRÍVEL MUNDO ATOMICO

ENEM, MAS NEM TANTO: LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E REDAÇÃO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A PESQUISA E REDAÇÃO CIENTÍFICA

POD SER? LETRAMENTO JURÍDICO E POLÍTICA PARA ENTENDER E AGIR!

CONHECIMENTO PARA O FUTURO.

Disciplinas Eletivas — 1º Semestre 2026

Horário: 12h às 13h | Todas as séries do Ensino Médio

01 O Ser e o Nada — Pensamento Complexo I

Professor(es)	Prof. Danilo Rabelo
Dias da Semana	Segunda-feira e Sexta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

Introdução ao pensamento complexo de Edgar Morin. O curso de caráter transversal tem por objetivo indagar sobre as incertezas e perplexidades que constituem o Homo sapiens sapiens demens. Não se trata de estudar a teoria da complexidade, mas aplicar seus pressupostos em eixos temáticos. Nesse curso haverá a integração e interação de diferentes áreas do conhecimento: Antropologia, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Geografia, História, Linguística, Literatura, Sociologia etc., bem como considerações sobre o senso comum. Não haverá hierarquias de saberes, mas meta pontos de vista buscando suas pertinências, convergências, divergências e inquietações. Eixos Temáticos: Identidade nacional e Morte.

02 Tópicos de Ética

Professor(es)	Prof. Evandson
Dias da Semana	Segunda-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

A ética como construção coletiva da morada humana e espaço simbólico comum. A ética e o mundo dos valores. A ética e a interrogação sobre o mundo contemporâneo: diversidade e convivência; cultura juvenil e vida escolar; redes sociais. O desafio do pensamento ético frente à cultura da pós-verdade.

03 Desenho de Perspectiva Artística de Ambiente

Professor(es)	Prof. Wanderley
Dias da Semana	Terça-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

O curso teórico-prático estimulará o desenvolvimento artístico-visual do educando, mediante o estudo de técnica básica de desenho artístico em perspectiva. Estimulará e ampliará a capacidade de aplicar a perspectiva artística em projetos criativos de ambiente.

04 A Química do Solo sob o Viés da Lei 10.639/03 e o Estudo da Compostagem de Frutas e Verduras

Professor(es)	Profa. Marilene
Dias da Semana	Segunda-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio
Ementa: Solo: Definição, Formação (intemperismo e pedogênese), Composição (principais elementos: Fe, Al, Si; nutrientes primários: N, P, K; nutrientes secundários: Mg, Ca, Cu, Mn e Zn), Contaminação, Funções, Tipos de solo (Argissolos e Latossolos — solos de Goiás), Fertilidade, Nutrientes essenciais para as plantas e demandas nutricionais das hortaliças. Compostagem: Definição, Função, Decomposição orgânica (substâncias envolvidas e termodinâmica das reações), Tipos, Etapas, Efeitos da presença de gases, Importância ambiental e outros.	

05 Boto Fé no Diálogo — Cultura de Paz e Direitos Humanos

Professor(es)	Prof. Joézer Carvalho de Castro e Profa. Ana Paula Tavares (externos)
Dias da Semana	Quarta-feira e Sexta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio
Ementa: Promover uma cultura de paz, diálogo e direitos humanos entre os estudantes, desenvolvendo competências socioemocionais, pensamento crítico e comunicação não violenta, utilizando a arte, a escuta ativa e a reflexão coletiva como caminhos para fortalecer a convivência escolar e a cidadania.	

06 Educação Ambiental na Escola: Proposição e Realização de Ações Educativas

Professor(es)	Prof. Michel Mendes Profa. Francesca
Dias da Semana	Segunda-feira e Terça-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio
Ementa: Debate acerca da Educação Ambiental na escola. Criação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vida) no CEPAE. Identificação das demandas ambientais do CEPAE e da comunidade escolar. Realização da técnica da Oficina do Futuro. Proposição de ações educativas voltadas aos problemas ambientais mapeados. Desenvolvimento de eventos na escola para socializar as práticas da comissão.	

Disciplinas Eletivas — 2º Semestre 2026

Horário: 12h às 13h | Confira as séries atendidas em cada ficha

01 Matemática Financeira

Professor(es)	Prof. Marcello e Prof. Marcão
Dias da Semana	Segunda-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	1ª Série do Ensino Médio

Ementa:

Juros Simples (Progressão Aritmética); Descontos Simples; Juros Compostos (Progressão Geométrica); Outras Noções: Operações Financeiras, Fator de Atualização, Taxas de crescimento; Valores nominais e valores reais; Funções.

02 Física — Revisão para o ENEM

Professor(es)	Prof. Leonardo
Dias da Semana	Quarta-feira e Sexta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	2ª e 3ª Séries do Ensino Médio

Ementa:

Resolução de exercícios envolvendo conceitos físicos abordados nos últimos Exames Nacionais do Ensino Médio (ENEM) de 2009 até 2025. Assuntos abordados: Cinemática, Dinâmica, Estática de corpos rígidos, Hidrostática, Gravitação, Termodinâmica, Óptica Geométrica, Ondulatória, Eletricidade, Magnetismo e Física Moderna.

03 O Incrível Mundo Atômico

Professor(es)	Profa. Luclécia
Dias da Semana	Segunda-feira e Terça-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	2ª e 3ª Séries do Ensino Médio

Ementa:

Desenvolver nos alunos a capacidade de observação, análise crítica e participação ativa no contexto material e social em que estão inseridos. Para isso, torna-se necessário apresentar as características físicas, estruturais e comportamentais dos mundos microscópico e macroscópico, de modo a favorecer a inserção dos estudantes na cultura do conhecimento científico sistematizado, tanto para fins propedêuticos, enquanto acadêmicos, quanto para a formação humana, enquanto sujeitos sociais.

04 ENEM, Mas Nem Tanto: Leitura, Interpretação de Texto e Redação

Professor(es)	Profa. Vivianne e Profa. Célia
Dias da Semana	Segunda-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

Dar ênfase às competências e habilidades em produção textual e leitura requeridas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, mas busca ir além e tratar de temas importantes para a ampliação do repertório sociocultural do aluno, especialmente no que diz respeito à experiência estética e a bens culturais, muitas vezes distantes da realidade escolar. Visa-se, portanto, a leitura de diferentes produções textuais e artísticas, observando a natureza do gênero, a estrutura, as influências, a tipologia, os recursos estilísticos, os efeitos de sentido, bem como o processo de recepção do jovem leitor e o exercício de interpretação crítica.

05 Inteligência Artificial Aplicada à Pesquisa e Redação Científica

Professor(es)	Prof. Wanderley e Profa. Kelly Ruas
Dias da Semana	Terça-feira e Sexta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

Papel da Inteligência Artificial na produção científica. Desenvolvimento e aprimoramento das etapas iniciais do projeto de pesquisa com suporte de ferramentas de IA generativa e de levantamento bibliográfico. Discussão crítica do tema abordado quanto à relevância, consistência teórica e viabilidade metodológica.

06 "Pod Ser?" — Letramento Jurídico e Política para Entender e Agir!

Professor(es)	Profa. Carol
Dias da Semana	Segunda-feira e Quarta-feira
Horário	12h às 13h
Turmas	Todas as séries do Ensino Médio

Ementa:

Introduzir estudantes do ensino médio ao universo do Direito, da política e dos direitos humanos, por meio de encontros dialogados, vídeos curtos, rodas de conversa com especialistas e oficinas práticas.